

Inovasi Pelayanan Publik Berupa Mesin ADM pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance

NURAFNI SEPTIANSRI

Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

nrfnsptnsr@gmail.com

Abstract. Public service is the provision of service rights carried out by service providers to the community as service recipients. Various forms of public services are carried out by the government in order to create a prosperous community life and obtain their rights properly. Innovation is needed to improve the quality and effectiveness in the implementation of public service. The existence of innovation in public services is expected to make it easier for the public to access services, reduces costs, cut bureaucracy, and others. This article tries to explain one of the public service innovations carried out at the Disdukcapil of Padang City. The research method used in this article is a descriptive qualitative method. The data collection technique used is a literature study which utilizes journal articles and provides online. The results of the study explain the service innovations carried out by the Padang City Disdukcapil in the form of an ADM Machine innovation where this innovation is expected to realize Good Governance in Disdukcapil of Padang City.

Keywords : Innovation, public Service, Good Governance

Abstrak. Pelayanan publik merupakan pemberian hak layanan yang dilakukan oleh pemberi layanan kepada masyarakat selaku penerima layanan. Berbagai bentuk pelayanan publik dilakukan oleh pemerintah demi mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera dan memperoleh haknya dengan baik. Inovasi sangat diperlukan guna meningkatkan kualitas dan efektivitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Adanya inovasi pada pelayanan publik diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan, menurunkan biaya, memangkas birokrasi, dan lainnya. Artikel ini mencoba menjelaskan salah satu inovasi pelayanan publik yang dilakukan pada Disdukcapil Kota Padang. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan yang mana memanfaatkan artikel jurnal dan berita online. Hasil penelitian menjelaskan mengenai inovasi pelayanan yang dilakukan oleh Disdukcapil Kota Padang berupa inovasi mesin ADM yang mana inovasi ini diharapkan dapat mewujudkan Good Governance pada Disdukcapil Kota Padang tersebut.

Kata kunci : Inovasi, Pelayanan Publik, Good Governance

PENDAHULUAN

Pelayanan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan orang tersebut melalui berbagai bentuk aktivitas yang dilakukan. Menurut Suparlan (2000), pelayanan adalah usaha pemberian bantuan atau pertolongan kepada orang lain. Dalam pemerintahan, pelayanan merupakan suatu tugas utama yang harus dilakukan oleh beberapa pihak, yang mana yang dimaksud disini ialah Aparatur Sipil Negara. Dalam UU No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan bahwa tugas Aparatur Sipil Negara yang meliputi seperti melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, dan mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pelayanan publik merupakan segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang bertanggung jawab atau memiliki tugas dibidangnya dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan setiap warga Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. UU No 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik menyebutkan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau kebutuhan pelayanan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administrative yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Hakikat pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi Negara (Ratminto dan Winarsih, 2013 dalam Melinda, dkk 2020).

Dengan banyaknya bentuk pelayanan publik yang dilakukan baik pelayanan barang, jasa, atau administratif membuat pemerintah dapat melakukan berbagai bentuk inovasi dalam pemberian layanan kepada masyarakat. Inovasi yang dilakukan pemerintah bertujuan memberikan kemudahan kepada masyarakat yang mana hal tersebut dapat meningkatkan kualitas pelayanan itu sendiri. Inovasi itu sendiri merupakan suatu gagasan baru yang dikeluarkan baik berupa ide, produk, jasa, ataupun lainnya yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan tujuan meningkatkan kualitas hal-hal tersebut dari sebelumnya.

Inovasi dalam pelayanan publik perlu keberadaannya. Adanya inovasi ini membuat pelayanan publik yang ada dapat lebih berkualitas dan mengurangi adanya anggapan-anggapan negatif dari penerima layanan. Inovasi yang dilakukan diharapkan dapat mempermudah masyarakat. Di zaman saat ini yang mana perkembangan teknologi dan informasi yang begitu cepat mendorong pemberi layanan untuk menciptakan inovasi-inovasi pelayanan publik. Inovasi tersebut dapat merubah kondisi pelayanan publik yang lambat menjadi cepat, yang sulit menjadi mudah. Adanya inovasi yang dilakukan dapat dijadikan sebagai salah satu solusi dalam menciptakan pemerintahan yang baik dan berkualitas.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PERMENPANRB) No 30 tahun 2014 tentang pedoman inovasi pelayanan publik menyebutkan bahwa inovasi pelayanan publik adalah terobosan dalam pelayanan publik yang merupakan gagasan ide kreatif original dan adaptasi/ modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Inovasi tidak hanya dilakukan oleh pemerintah dalam satu bidang tertentu saja melainkan dari berbagai bidang. Inovasi dapat dilakukan oleh setiap instansi baik itu tingkat pusat ataupun tingkat daerah. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 38 tahun 2017 tentang inovasi daerah menyatakan inovasi daerah adalah segala bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Adanya kewenangan yang dimiliki oleh daerah memungkinkan pemerintah daerah untuk melakukan inovasi terhadap pelayanan publik didaerahnya.

Adanya inovasi yang dilakukan oleh instansi pemerintah diharapkan dapat mewujudkan Good Governance dalam penyelenggaraan sistem pelayanan publik. Untuk mencapai Good Governance, beberapa hal yang terbangun didalamnya yaitu partisipatif, transparansi, dan juga responsif. Paradigma Good Governance mengasumsikan bahwa pemerintahan yang baik berorientasi pada masyarakat dan bukan lagi pada birokrat (Oktariyanda & Rahaju 2018 dalam Zica & Fanida 2022). Konsep Good Governance sesuai dengan tujuan utama dari reformasi, yaitu untuk menciptakan masyarakat sipil (civil society) dalam kehidupan pemerintahan, bermasyarakat dan bernegara yang memiliki nilai-nilai good governance serta menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, sikap transparansi, kejujuran dan keadilan yang berorientasi kepada rakyat, bertanggung jawab kepada rakyat dan memberikan pelayanan publik yang diharapkan oleh rakyat dengan baik (Lalolo Krina P, 2003 dalam Salsabila, dkk 2021).

Menurut Sadjijono dalam Az-Zahro, dkk (2022), mengartikan Good Governance sebagai suatu kegiatan lembaga pemerintahan yang didasarkan pada norma yang berlaku dan kepentingan masyarakat untuk mewujudkan cita-cita negara. Good Governance diartikan sebagai prinsip dalam mengatur pemerintahan yang memungkinkan layanan publiknya efisien, sistem pengadilannya bisa diandalkan dan administrasinya bertanggung jawab pada publik (Santoso 2018 dalam Aty Uar, 2016).

Saat ini instansi atau organisasi publik mulai gencar untuk menghasilkan berbagai inovasi pelayanan publik. Hal tersebut sebagaimana juga dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Padang. Berbagai inovasi telah dilakukan oleh Disdukcapil Kota Padang, salah satunya yaitu adanya mesin ADM pada Disdukcapil yang dapat digunakan dalam berbagai kepengurusan kependudukan. Adanya inovasi mesin ADM ini mempercepat dan juga mempermudah masyarakat dalam mengurus berbagai urusannya pada Disdukcapil Kota Padang.

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode penelitian berupa metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/ kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan dan juga menjelaskan permasalahan yang akan diteliti dengan mempelajari suatu kejadian. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan. Ini dikarenakan karena tidak memungkinkan untuk mengumpulkan data secara langsung, baik itu melalui wawancara dan observasi di lapangan. Hal tersebut karena adanya keterbatasan waktu terhadap pembuatan artikel ini. Data yang ada diperoleh dari artikel jurnal dan juga berita online.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah selaku pemberi layanan telah mengupayakan berbagai cara untuk mewujudkannya. Salah satu cara untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan adanya pembaharuan terhadap bentuk dari pelayanan publik tersebut. Pembaharuan yang dimaksud disini yaitu adanya inovasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap bentuk pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Inovasi yang dilakukan bertujuan untuk mempermudah dalam setiap proses pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Inovasi juga dilakukan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada dalam pelayanan publik. Dan yang paling utama yaitu dengan adanya inovasi pada pelayanan publik ini diharapkan mampu mewujudkan Good Governance di Indonesia. Organisasi publik di Indonesia sudah melakukan berbagai inovasi pelayanan. Begitu juga dengan organisasi perangkat daerah yang ada di provinsi Sumatera Barat. Salah satu organisasi perangkat daerah yang sudah banyak melakukan inovasi pelayanan yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang.

Pada masa pandemi covid-19, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Padang sempat menghentikan pengurusan dokumen kependudukan untuk sementara waktu guna memperlambat laju penyebaran covid-19. Pelayanan ditutup mulai dari tanggal 26 maret 2020 sampai pada batas waktu yang tidak ditentukan. Kepala Disdukcapil Kota Padang Muji Susilawati juga menyebutkan bahwa pengurusan dokumen kependudukan dipindahkan ke kecamatan masing-masing masyarakat untuk sementara waktu. Pada tahun 2021, Disdukcapil Kota Padang mengeluarkan inovasi layanan dalam penerbitan dokumen kependudukan bagi masyarakat Kota Padang. Inovasi tersebut dapat membantu masyarakat untuk mengurus kependudukan secara lebih cepat dan juga lebih modern.

Inovasi yang dilakukan oleh Disdukcapil Kota Padang tersebut adalah adanya mesin ADM (Anjungan Dukcapil Mandiri) yang mana mesin ini merupakan mesin yang berbentuk seperti ATM. Mesin ini berfungsi sebagai pencetak dokumen kependudukan masyarakat Kota Padang. Wakil Wali Kota Padang, Hendri Septa mengatakan bahwa adanya mesin ADM ini dapat dijadikan model yang bagus untuk membangun layanan publik yang berkualitas dengan mendayagunakan kemajuan teknologi informasi secara optimal. Plt Kepala Disdukcapil Padang mengatakan bahwa mesin ADM tersebut untuk sementara akan ditempatkan di kantor Disdukcapil Kota Padang, tepatnya di Jalan Jendral Sudirman. Hendri Septa juga mengatakan mesin ADM tersebut mampu mencetak 24 jenis dokumen kependudukan, seperti e-ktip, akta kelahiran, kartu keluarga (KK) dan lainnya dalam waktu dua menit.

Adanya inovasi mesin ADM ini memberikan kemudahan kepada masyarakat ketika hendak mengurus dokumen kependudukannya. Mesin ADM ini juga mempersingkat waktu pengurusan dokumen, karena dokumen dapat dicetak dalam waktu 2 menit untuk satu dokumen. Inovasi mesin ADM ini juga dapat mewujudkan Good Governance pada Disdukcapil Kota Padang. Good Governance itu sendiri merupakan pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik. Menurut Kurniawan (2006) yang dikutip oleh Mubaroq, Husni dan Revanggi Ayu Tantri (2022) ciri-ciri dari Good Governance antara lain:

1. Akuntabel, yaitu pembuatan serta pelaksanaan kebijakan wajib dipertanggung jawabkan
2. Transparan, yaitu wajib menyediakan informasi yang memadai terhadap masyarakat dalam proses pembuatan serta pelaksanaan kebijakan
3. Responsif, yaitu dalam melaksanakan proses pembuatan serta pelaksanaan suatu kebijakan harus mampu untuk melayani semua stakeholder
4. Setara dan Inklusif, yaitu semua lapisan masyarakat wajib memperoleh kesempatan dalam hal proses pembuatan serta pelaksanaan suatu kebijakan
5. Efektif dan efisien, yaitu kebijakan yang dibuat serta dilaksanakan berdasarkan sumber daya yang ada dengan baik
6. Mengikuti aturan hukum, yaitu dalam proses membuat dan melaksanakan kebijakan dibutuhkan aturan yang adil dan bertanggung jawab
7. Partisipatif, yaitu pembuatan serta pengaplikasian kebijakan wajib dalam membuka ruang oleh keterlibatan banyak pihak
8. Berorientasi pada konsensus (kesepakatan), yaitu pembuatan dan pengaplikasian kebijakan wajib menyangkut dari hasil kesepakatan dan keputusan bersama diantara para pihak yang terlibat

Selain ciri-ciri Good Governance diatas, juga terdapat prinsip-prinsip pemerintahan yang baik menurut Pemerintah Pemerintah No 101 tahun 2000, yang terdiri atas:

1. Profesionalitas, artinya menambah kemampuan serta moral penyelenggara suatu pemerintahan supaya bisa memberi pelayanan yang mudah, tepat, cepat, dan dengan biaya yang murah
2. Akuntabilitas, artinya menambah akuntabilitas terhadap setiap pengambil keputusan di berbagai bidang yang menyangkut bagi kepentingan semua warga Negara
3. Tranparansi, artinya membangun kepercayaan diantara pihak pemerintah dan pihak masyarakat dengan menyediakan informasi serta memberi suatu kemudahan dalam hal memperoleh informasi yang memadai dan akurat
4. Pelayanan prima, artinya menyelenggarakan pelayanan publik secara baik meliputi mekanisme pelayanan, kejelasan biaya yang dikeluarkan, kepatian waktu sarana dan prasarana yang lengkap, kemudahan akses dan pelayanan yang disiplin serta ramah
5. Demokrasi dan partisipasi, artinya mengajak masyarakat agar menggunakan hak berpendapat dalam pengambilan keputusan, menyangkut pada kepentingan masyarakat secara langsung maupun tidak langsung
6. Efisiensi dan efektivitas, artinya menjmin masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan melalui sumber daya yang ada secara optimal serta bertanggung jawab
7. Supremasi hukum serta bisa diterima bagi seluruh masyarakat, artinya menciptakan penegak hukum yang adil untuk semua lapisan masyarakat tanpa adanya pengecualian, junjungan tinggi terhadap HAM serta memperhatikan bilai-nilai atau norma masyarakat

Disdukcapil Kota Padang menjadi salah satu organisasi publik yang melakukan berbagai inovasi dalam pelayanan publik demi mewujudkan good governance. Salah satu inovasi pelayanan yang dilakukan untuk mewujudkan Good Governace tersebut ialah dengan adanya inovasi mesin ADM (Anjungan Dukcapil Mandiri). Adapun pelaksanaan inovasi ini dilakukan oleh masyarakat secara langsung. Cara penggunaan mesin ADM ini dalam mengurus dokumen kependudukan yaitu untuk langkah awal masyarakat harus mendaftar secara online pada situs yang telah disediakan yaitu <http://online.disdukcapil.padang.go.id> Setelah itu masyarakat selaku pemohonan memilih kebutuhan administrasinya, misalnya KTP, KK, dan lainnya. Jika sudah memilih administrasi yang dibutuhkan masyarakat diminta untuk mengisi atau menginput data yang diminta atau syarat dari administrasi yang dipilih, lalu masyarakat diminta untuk mengunggah foto atau berkas lain yang menjadi persyaratan. Setelah persyaratan yang diminta sudah lengkap diisi oleh pemohon, maka masyarakat menunggu balasan email dari pihak Disdukcapil selama 1-4 hari. Waktu ini juga tergantung pada banyaknya permohonan yang masuk. Apabila masyarakat sudah menerima balasan email dari Disdukcapil, maka selanjutnya masyarakat bisa datang langsung ke Disdukcapil untuk dapat mencetak dokumen melalui mesin ADM yang sudah disediakan.

Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Kabid PIAK) Fauzan Ibnovi menyebutkan bahwa untuk masyarakat yang mengurus e-ktp dan KIA isi dari balasan emailnya

berupa kode QR, sedangkan untuk KK, Akta Kelahiran, dan lainnya berupa pin. Beliau juga menyebutkan jika mesin ADM ini bisa digunakan untuk mencetak dokumen kependudukan sebanyak 24 dokumen, akan tetapi ada batasan untuk mengantisipasi kerumunan warga pada Disdukcapil Kota Padang.

Setelah inovasi mesin ADM ini dijalankan, tidak sedikit tanggapan positif yang dituangkan oleh masyarakat terhadap perkembangan kualitas pelayanan pada Disdukcapil Kota Padang. Beberapa dari masyarakat mengatakan bahwa adanya mesin ADM ini membantu masyarakat dalam proses pengurusan dokumen kependudukan. Hal ini dapat dilihat dari yang disampaikan oleh Zakiyatussalihah, masyarakat Kecamatan Padang Utara, ia menyebutkan adanya mesin ADM lebih mempermudah dalam mengurus dokumen kependudukan. Selain itu juga dapat mengurangi intensitas masyarakat bertemu langsung dengan petugas. Adapun tanggapan lain yang disampaikan oleh Revan, masyarakat Padang Selatan, ia menyebutkan pencetakan dokumen kependudukan berupa e-ktip melalui mesin ADM ini dapat menghemat waktu karena tidak perlu mengantri terlalu lama lagi.

Dari beberapa tanggapan yang disampaikan oleh masyarakat Kota Padang diatas, dapat dilihat adanya terkandung prinsip-prinsip pemerintahan yang baik didalamnya. Yang pertama yaitu prinsip profesionalitas, ini terlihat dari tanggapan masyarakat yang menyebutkan bahwa inovasi mesin ADM ini dapat menjadikan pengurusan dokumen kependudukan jadi lebih mudah dan cepat. Selain itu prinsip pelayanan prima juga terdapat didalamnya, hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan inovasi mesin ADM tersebut. Dimana masyarakat akan dapat menggunakan mesin ADM ini untuk pencetakan berbagai dokumen apabila masyarakat tersebut sudah menerima balasan email dari petugas Disdukcapil. Dengan begini masyarakat dapat kepastian waktu kapan mereka bisa melakukan pencetakan, jadi dengan begitu waktu mereka tidak terbuang percuma hanya untuk melihat jadwal mereka bisa menggunakan mesin ADM.

Disamping adanya prinsip-prinsip Good Governance yang terkandung dalam pelaksanaan inovasi mesin ADM pada Disdukcapil Kota Padang, juga terdapat ciri-ciri Good Governance yang disampaikan oleh Kurniawan (2006). Adapun ciri yang ada salah satunya yaitu setara dan inklusif, dimana semua masyarakat Kota Padang memiliki kesempatan yang sama untuk dapat menggunakan mesin ADM tersebut. Dari tanggapan yang disampaikan oleh beberapa masyarakat mengenai mesin ADM ini, terlihat bahwa adanya inovasi pelayanan publik berupa mesin ADM ini dapat mewujudkan pemerintahan yang baik atau Good Governance. Apabila inovasi ini terus dikembangkan maka kualitas pelayanan di Disdukcapil ini akan semakin meningkat dan keberhasilan dari perwujudan Good Governance akan semakin terlihat.

KESIMPULAN

Pelayanan publik yang baik merupakan pelayanan yang memiliki kualitas yang tinggi. Kualitas pelayanan publik ini ditentukan oleh salah satunya yaitu kepuasan masyarakat. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik diperlukan hal-hal baru didalamnya. Hal baru tersebut disebut juga dengan inovasi. Inovasi pada pelayanan publik dapat mewujudkan Good Governance atau tata kelola pemerintahan yang baik. Salah satu organisasi publik yang telah melakukan banyak inovasi pelayanan yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Padang. Salah satu inovasi terbaru yang diluncurkan oleh Disdukcapil Kota Padang yaitu adanya mesin ADM (Anjungan Dukcapil Mandiri). Mesin ini digunakan untuk pencetakan dokumen kependudukan, yang mana masyarakat dapat menggunakan mesin ini secara langsung. Beberapa masyarakat sudah merasakan sendiri penggunaan inovasi mesin ADM tersebut. Masyarakat tersebut menyatakan bahwa mesin ADM ini sangat membantu mereka dalam pengurusan dokumen kependudukan, dimana dengan adanya mesin ini lebih menghemat waktu, memangkas birokrasi, dan kemudahan lainnya. Dalam pelaksanaan inovasi mesin ADM ini juga mengandung prinsip dan ciri dari good governance. Disini terlihat bahwa dengan adanya inovasi dari pelayanan publik akan dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance.

REFERENSI

- Alindro, Nugi, dkk. 2021. Inovasi Pelayanan Administrasi Nikah Terintegrasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Enam Lingsung Kabupaten Padang Pariaman. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*. Vol 9(1) hal 218-227
- Ananda, Bobi Rizki, dkk. 2019. Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik di Polres Solok Kota. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*. Vol 2(2) hal 217-223
- Ariany, Ria dan Roni Ekha Putera. 2013. Analisis Kinerja Organisasi Pemerintah dalam Memberikan Pelayanan Publik di Kota Pariaman. *Jurnal MIMBAR*. Vol 29(1) hal 33-40
- Az Zahro, Salsabila rahma, dkk. 2022. Penerapan E-Government melalui Sectoral Protocol System guna Mewujudkan Good Governance di Indonesia. *Jurnal Jurist-Diction*. Vol 5(1) hal 341-364
- Fauzi, Mukhamad Ifan, dkk. 2022. Evaluasi Inovasi Pelayanan Publik Berbasis E-Government (studi pada aplikasi Surat warga di Pemerintahan Kabupaten Malang). *Jurnal Respon Publik*. Vol 16(4) hal 52-57
- Jalma, Hazid, dkk. 2019. E-Government dengan Pemanfaatan Web OpenSID dalam Pelayanan Publik di Nagari Tanjung Haro Sikabu-Kabu Padang Panjang. *Jurnal Ilmu Administrasi*. Vol 8(1) hal 24-37

Kabullah, Muhammad Ichsan, dkk. 2019. Peningkatan Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Melalui Saluran Ombudsman di Desa Tuapejat, Kecamatan Sipora, Kabupaten Kepulauan Mentawai. *Jurnal Ilmiah Pengembangan dan Penerapan Ipteks*. Vol 26(2) hal 102-111

Khoirunnisak, Rizka, dkk. 2017. Penerapan E-Budgeting Pemerintah Kota Surabaya dalam Mencapai Good Governance. Hal 249-256

Melinda, Mona, dkk. 2020. Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Online (PADUKO) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Vol 19(2) hal 202-216

Mubaroq, Husni, dkk. 2022. Optimalisasi Good Governance Dengan Program SiJinggo Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Kota Probolinggo. *Jurnal Studi Inovasi*. Vol 2(1) hal 33-39

Putera, Roni Ekha dan Tengku Rika Valentina. 2011. Implementasi Program KTP Elektronik (e-ktip) di Daerah Percontohan. *Jurnal MIMBAR*. Vol 27(2) hal 193-201

Salsabila, Shellya, dkk. 2021. Penerapan E-Government dalam Pelayanan KTP pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*. Vol 9(2) hal 314-324

Triwahyuni, Maisy, dkk. 2020. Inovasi Pelayanan Kesehatan Kelas Imud di Puskesmas Padang Pasir, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat. *Jurnal Public Policy*. Vol 6(1) hal 13-18

Uar, Aty. 2016. Pengaruh Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Good Governance terhadap Kinerja Pelayanan Publik pada Badan Pertahanan Nasional (BPN) Kota Ambon. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Vol 6(1)

Yohanitas, Witra Apdhi. 2016. Menciptakan Good Governance Melalui Inovasi Pelayanan Publik di Kota Surakarta. *Jurnal Borneo Administrator*. Vol 12(3) hal 239-257

Zica, Tsamara Dilla dan Eva Hany Fanida. 2022. Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan (ADMINDUK) Melalui Aplikasi Administrasi Kependudukan Cepat Akurat Terintegrasi (PANDU CAKTI) di kantor Dispendukcapil Kabupaten Tulungagung. *Jurnal Publika*. Vol 10(2) hal 487-498